

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ

Ташкент Бектемирский район 291 школа учитель химии

Джакипов Унербай Тулеганович

Аннотация: В этой статье представлена подробная информация о важности преподавания и изучения химии с использованием виртуальных лабораторий, а также о текущих и будущих приложениях.

Ключевые слова: химический, вещественный, лабораторный, виртуальный, симуляционный, электронный, интерактивный.

Введение:

Так как химия относится к экспериментальным точным наукам, знания и навыки дополнительно закрепляются на лабораторных занятиях. Лабораторные испытания часто требуют использования токсичных и вредных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных реагентов и сложного оборудования. Компьютеризированный виртуальный просмотр лабораторных работ перед непосредственным началом работы - экономит реагенты, обеспечивает безопасность, повышает эффективность учебного процесса. По этой причине в настоящее время разработано множество виртуальных химических лабораторий.

Анализ литературы и методология:

На сегодняшний день в Узбекистане проведены исследования по созданию виртуальных химических лабораторий. Например, в электронной версии школьных учебников химии лабораторные занятия даются в виде видеокассеты. Читатель ограничен только просмотром этого видео. Невозможно получить желаемые результаты, изменяя условия лабораторной работы. В настоящее время химические виртуальные лаборатории имеют

такие возможности, которые позволяют студенту самостоятельно мыслить и получать желаемые результаты даже в крайних случаях. Наиболее консервативной частью учебного процесса при обучении химии остается лабораторная практика, целесообразность перевода ее в полностью электронный режим обучения еще до конца не осознана.

Однако здесь особые возможности для интерактивного обучения создал новый вид учебного химического эксперимента — виртуальная лаборатория. Виртуальная лаборатория — это компьютерная программа, позволяющая моделировать химический процесс на компьютере, изменять условия и параметры его осуществления. Выполняя виртуальные лабораторные работы, студент работает с образцами веществ и элементов оборудования, повторяющими внешний вид и функции реальных объектов.

С одной стороны, эти явные преимущества позволяют виртуальной лаборатории отойти от реального ведения химических процессов без ущерба для качества получаемых данных в ряде современных компьютерных технологий. Особая потребность в виртуальных лабораторных работах возникает прежде всего при дистанционном и дистанционном обучении, а также при отсутствии сложного оборудования и реактивов, которые дороги или труднодоступны, когда студенты пропускают занятия. Кроме того, возможности компьютеризированной лабораторной мастерской по некоторым работам шире традиционных. Таким образом, учебный процесс, при котором учащиеся имеют возможность изучать реакции с запрещенными к применению веществами, не имеет временных ограничений, учащийся может выполнять (или готовиться) работу вне аудитории, повторяя ее многократно.

Полученные результаты:

Важное значение в обучении химии и закреплении теоретических знаний имеют практические занятия и лабораторные работы. Лабораторного оборудования и реактивов не всегда достаточно для практических экспериментов. Кроме того, есть некоторые опыты, которые могут доставлять

неудобства при выполнении некоторых лабораторных работ. Тогда целесообразно использовать виртуальную лабораторию и дополнительные компьютерные программы. Однако пособий на узбекском языке для работы с этими программами не хватает. Для решения этой задачи мы разрабатываем методическое пособие по использованию более 10 компьютерных программ зарубежного производства.

Цель научной статьи – создать удобный учебник на узбекском языке для студентов и преподавателей по работе с программами компьютерной химии. При этом в методическом пособии представлена основная часть работы в виде вопросов и заданий для учащихся, интересных опытов, рисунков, графиков и таблиц, что позволяет учителю полностью контролировать работу учащихся, позволяет организовать более широкий круг приложений.

В результате преподаватель использует виртуальные лаборатории для закрепления теоретических знаний на уроках, а также проводит индивидуальные эксперименты с каждым учеником в лаборатории, что делает процесс обучения более продуктивным и качественным.

Широкое использование программ по химии на уроках, повышение качества образования, формирование у учащихся навыков использования компьютерных технологий не только по химии, но и в соответствии с современными требованиями.

Одним из наших ближайших планов является дальнейшее развитие исследований и создание химических программ на узбекском языке. В связи с бурным развитием информационных технологий в последние годы в технологию обучения химии вошли различные компьютерные программы.

Обсуждение:

Главная цель химии состоит в том, что молекула настолько мала, что ее нельзя увидеть или потрогать невооруженным глазом. Но созданы различные компьютерные программы, составляющие его увеличенную модель. Чтобы эффективно использовать эти программы в обучении химии, необходимо

знать их свойства. Интерактивные программы играют ключевую роль в дальнейшем улучшении визуального и образовательного содержания виртуальных лабораторий.

Актуальность использования виртуальных лабораторных работ заключается в том, что они не требуют построения сложных устройств, хранения и замены оборудования и реактивов, а также ремонтных работ, мытья химической посуды.

Все лабораторные работы хранятся в электронном виде и в одном месте в памяти компьютера или во внешней памяти. Компьютерное устройство является безопасным, несложным в использовании и в то же время требует от пользователя умения работать только с указанными специальными программами.

Наиболее важным аспектом лабораторного обучения является то, что оно позволяет увидеть анализ и синтез за короткий промежуток времени или изучить промежуточные продукты, которые не исключены во время реакции. Кроме того, изучая механизмы реакций, можно одновременно наблюдать за ходом реакций, создавая различные условия для проведения реакции. По этой причине в настоящее время разработано множество виртуальных химических лабораторий.

Вывод:

В заключение следует отметить, что в связи с бурным развитием информационных технологий в технологию обучения и в химических науках вошли различные компьютерные программы. Главный объект химии — молекула, которая настолько мала, что ее нельзя увидеть или потрогать невооруженным глазом. Но созданы различные компьютерные программы, составляющие его увеличенную модель. Чтобы эффективно использовать эти программы в обучении химии, необходимо знать их свойства.

Использованная литература:

1. А.А.Петров, А.Т.Троценко, Х.В.Бальян. Органическая химия. Москва. «Высшая школа» 1987 г. Для студентов хим. технологических специальностей.
2. А.И.Артеменко Органическая химия М. «Высшая школа». 2002 г.
3. И.Р.Аскарлов, Ю.Т.Исаев, А.Г.Махсумов, Ш.Кыргизов. Органическая химия. Издательство Гафур Гулям. Ташкент 2012.
4. Н.Г.Рахматуллаев, Х.Т.Омонов, Ш.М.Миркомиллов «Методика преподавания химии» Т., «Учитель» 2013 г.
5. Парпиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Теоретические основы «Неорганической химии». Ташкент, Узбекистан 2000.
6. Рафииков А.С., Исмоилов И.И., Аскарлов М.А. Химия. Теоретические основы. Примеры и проблемные тесты. Методическое пособие. Ташкент "Учитель" 2000.